

REPRESENTAÇÃO CARTOGRÁFICA DE USO E COBERTURA DA TERRA EM MAPAS TOPOGRÁFICOS: INTEGRAÇÃO ENTRE EXPERIÊNCIA DE ESPECIALISTAS E TEORIAS DA PERCEPÇÃO E COGNIÇÃO

VITOR SILVA DE ARAUJO ¹
SILVANA PHILIPPI CAMBOIM ¹
NAÍSSA BATISTA DA LUZ ¹

Universidade Federal do Paraná-UFPR
Setor de Ciências da Terra
Departamento de Geomática, Curitiba, Paraná
vitorsilvadearaujo@gmail.com, silvanacamboim@gmail.com, naissa@gmail.com

RESUMO – A simbologia dos mapas topográficos brasileiros ainda reflete heranças da cartografia analógica, como o uso de hachuras, dificultando a leitura das classes de Uso e Cobertura da Terra em meios digitais. Este estudo propõe uma metodologia com duas frentes: (1) entrevistas com 12 especialistas de instituições públicas e privadas envolvidas na produção cartográfica, analisadas por Análise Textual Discursiva, que revelam críticas à simbologia atual — como excesso de carga cognitiva, falta de distinção entre formações ecológicas entre outras; e (2) criação de uma proposta simbólica baseada em princípios da percepção visual, com ênfase na Teoria da Gestalt (similaridade e pregnância), uso de cores sólidas e agrupamentos. A proposta mostra como fundamentos científicos podem subsidiar soluções mais intuitivas. Os resultados sugerem que abordagens perceptivas aplicadas ao design cartográfico aumentam a legibilidade, apontando caminhos para modernizar o mapeamento topográfico nacional.

ABSTRACT – The symbology of Brazilian topographic maps still reflects the legacy of analogic cartography, such as the use of hatching, which makes it difficult to read Land Use and Coverage classes in digital media. This study proposes a two-pronged methodology: (1) interviews with 12 experts from public and private institutions involved in cartographic production, analysed by Discursive Textual Analysis, which reveal criticisms of the current symbology — such as excessive cognitive load, lack of distinction between ecological formations, among others; and (2) creation of a symbolic proposal based on principles of visual perception, with an emphasis on Gestalt Theory (similarity and pregnancy), use of solid colours and groupings. The proposal shows how scientific foundations can support more intuitive solutions. The results suggest that perceptive approaches applied to cartographic design increase readability, pointing out ways to modernize national topographic mapping.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho dá continuidade a esforços conduzidos por grupos de pesquisas nacionais, que visam desenvolver soluções cartográficas abertas, adaptáveis e orientadas ao usuário de mapas topográficos brasileiros. A motivação central está relacionada à representação das classes de Uso e Cobertura da Terra (UCT) no Mapa Topográfico Nacional em escala 1:25.000, cuja simbologia atual demonstra pouca aderência às demandas perceptuais, semânticas e operacionais dos usuários contemporâneos (Amorim & Pugliesi, 2021; MacEachren, 1994; Slocum et al., 2001).

As especificações técnicas oficiais, como a ET-RDG (Especificação Técnica para Representação de Dados Geoespaciais), baseiam-se no manual T34-700 (BRASIL, 2025), perpetuando uma abordagem herdada da cartografia analógica, com uso extensivo de hachuras e padrões gráficos. Tais elementos remontam a um período de restrições tecnológicas na impressão em cores, justificando o uso de padrões visuais complexos (Stamou, 2022). Além disso, a intensa cooperação internacional estabelecida a partir das décadas de 1940 e 1950 — especialmente com os Estados Unidos da América (Evans & Frye, 2009; United States of America & Brazil, 1952) —, embora tenha sido decisiva para a implantação do mapeamento topográfico brasileiro, nem sempre resultou em adaptações apropriadas às singularidades do território nacional. Exemplos disso incluem o Pantanal, uma das maiores áreas úmidas do mundo; a Floresta Amazônica, a maior floresta tropical do planeta; e a Caatinga, formação savânica exclusiva do Brasil.

Nesse contexto, torna-se necessário discutir como o conhecimento científico em Cartografia pode subsidiar decisões de design de símbolos mais claros, coerentes e usáveis. Teorias sobre percepção e cognição visual — incluindo a Teoria da Gestalt, a semiótica gráfica e os princípios de organização visual — oferecem um arcabouço robusto para o desenvolvimento de representações cartográficas alinhadas à forma como os usuários processam e interpretam mapas (MacEachren, 2019; Robinson & Petchenik, 2011; Brewer, 1994). O uso consciente de variáveis visuais como cor, forma e agrupamento contribui para uma comunicação cartográfica mais eficiente, reduzindo ambiguidade e carga cognitiva, especialmente em ambientes digitais. Ao articular essas bases teóricas ao processo de criação de símbolos para UCT, é possível promover maior clareza na leitura dos mapas e favorecer a distinção entre categorias ecológicas complexas.

A presente pesquisa estrutura-se em torno da análise qualitativa de entrevistas com especialistas em cartografia e mapeamento de UCT, que atuam em instituições públicas e privadas em diversas regiões do Brasil. A partir das entrevistas, buscou-se identificar as principais críticas, sugestões e padrões consensuais sobre as imperfeições e potenciais melhorias da simbologia na especificação vigente. Tais dados foram processados com métodos de análise textual, que permitiram derivar uma síntese interpretativa das respostas e, com base nela, adaptar uma proposta de símbolos fundamentada nas necessidades atuais dos usuários e nas possibilidades do design cartográfico contemporâneo (Bauer & Gaskell, 2002; Flick, 2009; Leitão, 2017).

A estrutura da pesquisa compreende quatro etapas principais: (i) planejamento e aplicação de entrevistas técnicas; (ii) análise textual e categorização das respostas; (iii) adaptação das classes e símbolos de UCT com base nas contribuições dos produtores; e (iv) desenvolvimento de uma proposta de símbolos com base em fundamentos perceptivos e princípios cartográficos aplicáveis ao mapeamento topográfico em escala 1:25.000. Esta etapa contou com aprovação ética registrada na Plataforma Brasil sob o número 79306724.9.0000.0214.

2 METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, de caráter aplicado e exploratório, com o objetivo de propor e analisar uma nova proposta de símbolos para as classes de Uso e Cobertura da Terra nos mapas topográficos brasileiros numa escala de 1:25000. A investigação foi estruturada em três etapas metodológicas: (i) a coleta de dados através de entrevistas técnicas com peritos em mapeamento topográfico e temático, (ii) análise textual das entrevistas com métodos computacionais qualitativos; e (iii) a criação da simbologia. As etapas podem ser visualizadas na Figura 1.

Figura 1– Fluxograma Metodológico.

Fonte: Os autores (2025).

A fase inicial envolveu preparativos das entrevistas, determinando o público desejado, produzindo o roteiro e conduzindo as conversas remotamente. Os especialistas entrevistados foram escolhidos de acordo com a recomendação interna das instituições nacionais e privadas, tendo como principal foco a formação e/ou experiência em geociências, somados a projetos de mapeamento e ainda, no conhecimento das normas cartográficas do Brasil.

Doze entrevistas ocorreram, cada qual levando aproximadamente 35 minutos, incluindo representantes de entidades como o IBGE, DSG, INEMA, Petrobras, UFBA, UFRGS entre outros. As entrevistas foram gravadas, transcritas e reunidas em um conjunto de informações, para análise.

A fase seguinte exigiu organização e interpretação detalhada dos dados textuais coletados. As transcrições foram analisadas utilizando a Análise Textual Discursiva (ATD), seguindo os parâmetros definidos por Moraes & Galiazzi (2006). Para melhorar a categorização, utilizou-se o software IRaMuTeQ, o qual auxiliou na Classificação Hierárquica Descendente (CHD) e Análise Fatorial de Correspondência (AFC) (Camargo; Justo, 2013; Souza et al., 2018). Essa fase focou em encontrar padrões lexicais e temáticos nas respostas dos especialistas, fornecendo dados para ajustar as características das classes e criar a simbologia. Na criação da simbologia, a Teoria da Gestalt guiou a estrutura visual das classes e foi importante para a organização das categorias apresentadas. A principal variável visual foi a matiz de cor,

aplicada conforme critérios de contraste, semelhança e pregnância da forma, com o objetivo de diminuir a complexidade cognitiva visual em certos tipos de dados (Carvalho; Moura, 2009; Ramos et al., 2024). A ideia foi evitar sobrecargas cognitivas, comum em padrões de hachura tradicionais, e facilitar a diferenciação imediata entre classes tematicamente conectadas.

2.1 Entrevistas como método de coleta de dados

Como etapa inicial do planejamento metodológico, definiu-se o perfil dos profissionais a serem entrevistados, critérios rigorosamente avaliados com base na expertise esperada. As demandas envolviam formação acadêmica em Geociências, ou áreas relacionadas a vegetação, além da atuação profissional, ativa ou pregressa, no mapeamento de dados Topográficos ou de Uso e Cobertura da Terra, juntamente com a vivência institucional em mapeamentos topográficos, de UCT, ou de vegetação. Além disso, o conhecimento das normas técnicas que guiam o mapeamento topográfico e de UCT no país.

A seleção dos especialistas deu-se por intermédio de contatos formais, estabelecidos através dos endereços eletrônicos institucionais de órgãos públicos e privados que realizam processos de mapeamento. As entrevistas, por outro lado, aconteceram remotamente, em um ambiente virtual, com a premissa de que o conhecimento desses profissionais pode contribuir significativamente para a identificação de características nas representações.

O roteiro das entrevistas foi estruturado em três partes. A primeira consistiu na apresentação do projeto e de seus objetivos, seguida pela caracterização dos participantes, com o intuito de confirmar sua aderência aos critérios de seleção. Então, foi usado, nas partes dois e três, um questionário com 13 perguntas abertas, abordando potenciais conflitos relacionados às classes e seus símbolos. Além disso, os entrevistados foram convidados a realizar uma análise crítica das representações e símbolos atualmente utilizados para cada classe de UCT no mapa topográfico nacional. Estimou-se que cada entrevista tivesse duração média de 35 minutos. Ao final da etapa, um total de 12 especialistas foi entrevistado.

O roteiro completo das entrevistas encontra-se disponível para consulta e download no repositório indicado, acessível por meio do link¹ fornecido. Com o intuito de sintetizar as informações relativas à caracterização dos participantes, foi elaborada a Tabela 1, na qual as respostas foram agrupadas em três eixos temáticos: (i) formação acadêmica e atuação docente; (ii) experiência nas distintas etapas da produção cartográfica e em funções exercidas em instituições públicas ou privadas; e (iii) atuação de mapeamento nas diferentes regiões geográficas do Brasil.

Tabela 1 – Síntese da Caracterização dos Participantes

Formação Acadêmica	
Graduação	Informática; Eng. Cartográfica; Eng. Florestal; Biologia e Geografia.
Pós-graduação	Geoprocessamento; Sensoriamento Remoto.
Mestrado	Eng. Ambiental; IME; Planejamento Urbano; Ciências Biológicas; Geociências.
Doutorado	Ciências Geodésicas e Ciências Biológicas.
Docência	UFBA; TUIUTI; IME; UFRGS.
Produção Cartográfica	
Estágio de Map.	Banco de dados; Processamento; Produção; Aquisição; Reambulação; Atualização.
Administrativo	Coordenação; Fiscalização; Seção Técnica; Câmara técnica; Centro de Cartografia.
Instituição	CONDER; Petrobras; INEMA; IBGE; DSG; IMPE; Iniciativas Privadas.
Escalas de Projeto	1: 250.000; 1: 100.000; 1: 50.000; 1: 25.000; 1: 10.000; 1: 5.000; 1: 1.000
Região de Trabalho Mapeada por Estado	
Norte	Amazonas; Amapá; Pará.
Nordeste	Bahia; Ceará.
Centro Oeste	Goiás; Mato Grosso.
Sudeste	Rio de Janeiro; São Paulo; Minas Gerais.
Sul	Paraná; Rio Grande do Sul.

Fonte: Os autores (2025).

A diversidade de projetos executados pelos profissionais envolve: Mapeamentos a nível Federal; Estadual e Municipal; Temáticos; Topográficos, de Uso e Cobertura da Terra e de Vegetação. Salienta-se ainda a diversidade de domínio de técnicas de aquisição como Interferometria; Laser Scanning; LIDAR; Aerofotogrametria; Topografia, análise de imagens orbitais entre outros.

¹ https://anonymous.4open.science/r/Roteiro_Entrevistas-3CEE

As segunda e terceira partes das entrevistas concentraram-se em aspectos relacionados à classificação e às formas de representação das classes cartográficas. A Tabela 2 apresenta um recorte sintético das questões que abordam a simbologia, acompanhadas dos critérios analíticos utilizados para a interpretação das respostas dos especialistas, bem como dos possíveis desdobramentos decorrentes dessas análises. A estrutura da tabela foi concebida de modo a assegurar a clareza na correspondência entre os objetivos da pesquisa pelo critério norteador, as perguntas aplicadas e os elementos analíticos identificados nas entrevistas, garantindo, assim, rastreabilidade e transparência ao processo interpretativo.

Tabela 2 – Recorte do questionário aplicado.

Pergunta Aplicada	Critério Norteador	Encaminhamento Analítico
Qual sua opinião sobre o manual T34-700 e quais adaptações nos símbolos podem ser feitas considerando a funcionalidade e usabilidade de mapas atuais?	Se existem critérios modernos de avaliação e elaboração dos símbolos que devem ser considerados além de informação consolidada, então deverão ser confirmadas em destaque as adaptações sugeridas.	Opinião, sugestão de adaptação e consolidação dos símbolos atuais considerando o usuário e produtos modernos.
Após apresentação de um mapeamento oficial representado em tela, indagou-se sobre qual a dificuldade de interpretação das classes e símbolos?	Se os símbolos e classes forem capazes de transmitir a informação de forma clara e objetiva, não seria necessário o uso de legenda.	Dificuldades de leitura e interpretação das classes por especialistas, além de sugestões de adaptação.
Qual a importância em se representar diferentemente todos os atributos das classes de Cerrado, Caatinga e Campo na escala 1:25.000? (Com apresentação de símbolos das subclasses em formato de legenda).	Caso haja sugestão de uso de subclasses, conforme a escala de mapeamento, então há indícios para adaptação de classes atuais.	Principais funcionalidades e significados atribuídos aos símbolos na escala 1:25.000.
Qual a sua opinião sobre a representação da classe de área úmida, considerando o exemplo abaixo sem legenda, e suas características de ocorrência. Esta poderia ser considerada um atributo de outras classes?	Se as classes e representação forem claras e objetivas, considerando a importância de se representá-las, então serão lidas corretamente sem adaptações por escala.	Análise dos símbolos e de classes de Área Úmida e Brejo ou Pântano por escala.
A classe campinarana é suficientemente diferenciada de outras formações vegetais na escala 1:25000? Existem outras formações suficientemente diferenciadas como a campinarana que não são previstas na EDGV 3.0?	Se a classe “campinarana” for uma formação vegetal única, então será analisada por escala de representação e abrangência do fenômeno. Caso existam formações equivalentes, espera-se que sejam indicadas.	Análise da representação da classe “campinarana” em diferentes escalas e bem como possíveis classes ainda não representadas cartograficamente.

Fonte: Os autores (2025).

2.2 Análise dos dados

A avaliação examinou as diversas fontes como questionários, anotações do entrevistador e as gravações em áudio e vídeo e suas transcrições integrais. As transcrições foram geradas pelo modelo *whisper*² da *OpenAI*³, e posteriormente passaram por uma etapa manual para manter precisão e integridade.

A Análise Textual Discursiva (ATD), baseada em Moraes & Galiuzzi (2006), foi empregada, organizando-se em processos iterativos de unitarização que segmenta o texto, e categorização que agrupa tematicamente as unidades. A ATD foi realizada com apoio do software IRaMuTeQ, desenvolvido em R e Python, amplamente empregado em pesquisas qualitativas pela sua característica de código livre.

Dentre as ferramentas do IRaMuTeQ destacam-se a Classificação Hierárquica Descendente (CHD) e a Análise Fatorial por Correspondência (AFC) para agrupar segmentos textuais usando padrões lexicais e mostrando graficamente suas conexões. Conforme salientado por Flick (2009), softwares de análise de dados qualitativos (SADQ) não substituem a interpretação do pesquisador, mas ajudam a organizar, hierarquizar e categorizar o material.

Dois corpos foram montados para análise, um deles é embasado nas entrevistas individuais, o que ajudou a entender as trajetórias e as parcerias dos envolvidos; já o outro, foi elaborado por compilação de cada pergunta a cada entrevistado, onde as respostas a cada questão foram adicionadas. Desta forma, o intuito foi exibir concordâncias e discordâncias sobre o mesmo conteúdo. Tudo isso foi preparado embasado nas regras metódicas de Camargo & Justo (2013): normalização de abreviações, conserto ortográfico, tirar formatações e símbolos, formatação UTF-8 e organização por linhas de comando.

A escolha pela CHD e AFC faz sentido, pela sua capacidade de dar suporte aos processos de unificação e classificação da ATD, como em Martins et al. (2022). Os resultados emergentes das análises foram triangulados com as anotações do entrevistador e com a análise discursiva e retórica das falas. Desta forma, resultou-se em um modelo de classificação e representação, que podem ser apresentados em forma de legenda.

² <https://github.com/openai/whisper>

³ <https://openai.com/>

2.3 Fundamentação cartográfica: percepção, cognição e escolha dos símbolos

A linguagem de um produto cartográfico, em essência, propicia a eficiência da comunicação cartográfica, desta forma, Robinson e Petchenik (2011), consideram a percepção e cognição visual na elaboração da linguagem cartográfica aplicada a mapas. Estudos neste sentido tendem a aprofundar os conhecimentos a respeito de como os usuários utilizam os mapas para transmitir e adquirir informações.

Aplicando a linguagem cartográfica apropriada, o usuário deve ser capaz de gerar o “pensamento visual” da cena ou objeto representado no mapa (Dibiase et al., 1992; Maceachren, 2019). Neste sentido, pode-se destacar os fenômenos retratados pelas teorias da semiologia gráfica, percepção e cognição espacial. Esses efeitos provam ter uma coerência e importância notável, influenciando diretamente a forma como as pessoas reconhecem objetos e interpretam cenas visuais (Garbin et al., 2012; Navon, 1977). Tradicionalmente esses estudos se relacionam a teoria organizacional da informação e *Gestalt*, onde todos os fenômenos visuais são vistos como partes de uma entidade, neste caso, o mapa. Desta forma, os elementos individuais não se juntam de modo linear, mas arranjam-se em configurações com propriedades emergentes, que não são a soma das suas partes.

Assim, pode-se afirmar que a percepção da cor obedece aos critérios tradicionais associados aos princípios gestálticos com a mesma força que se vê na percepção formal. A cor nasce da integração não aditiva de diferentes comprimentos de onda no sistema perceptivo, o que gera novas qualidades emergentes. Dentre essas qualidades destaca-se a análise da cor nos processos perceptivos, principalmente na busca visual, usada com frequência para identificar atributos importantes nos primeiros estágios da visão (Carvalho; Moura, 2009; DeLucia; Hiller, 1982; Santil, 2008). Então, a cor não é meramente uma propriedade simples do estímulo, mas sim, o resultado de intrincadas conjunções de estímulos espectrais, misturados durante o processamento perceptivo. Na visão da Gestalt, a cor é vista como um elemento psicológico, que cumpre um papel estrutural no campo da percepção.

Na esfera da semiótica e semiologia gráfica, a aplicação de técnicas para escolha de cores na composição de mapas pode facilitar processos de leitura, de forma a propiciar associações diretas e indiretas com seus referentes na superfície da terra. Por exemplo, a cor verde como representação pode ser associada à vegetação e a cor azul à hidrografia (DeLucia; Hiller, 1982; Han et al. 2021). Desta forma, acredita-se que a tendência na linha de pesquisa sobre mapeamento topográfico brasileiro e suas representações, pode ser guiada por teorias da cartografia temática, cujas ferramentas se apresentam com potencial para contribuição na leitura deste tipo de produto cartográfico (Brewer, 1994).

A percepção visual da Gestalt, está, de fato, ligada ao uso de mapas, com foco principal na simplicidade, unidade e equilíbrio visual. Esses pilares se expandem na maneira como vemos formas e elementos individuais, e a disposição geral do mapa. A simplicidade, aqui, fala sobre a quantidade de informação necessária para uma organização visual bem definida. Hochberg (1962, apud Andrade, 2014) diz que formas visuais mais simples costumam ser absorvidas e lembradas na memória do usuário, com facilidade acentuada.

Uma composição cartográfica que preza pela organização, a união dos elementos e o equilíbrio visual não só facilita a leitura e compreensão, mas também ajuda na memorização posterior (Arnheim, 1976). Ainda segundo Arnheim, (2011), a sensação de equilíbrio visual vem de uma composição bem estruturada, em que o observador não necessite mudar nenhum elemento. A composição apresentada, guiada pelos princípios perceptivos da *Gestalt*, pode facilitar o entendimento da informação. Isso se mostra na estruturação das hierarquias visuais, e na detecção e distinção facilitada dos dados mais importantes no mapa.

Um dos fundamentos da Gestalt, imprescindível para essa organização perceptiva, é o agrupamento. Esse processo se baseia na maneira como, naturalmente, agrupamos elementos visuais parecidos ou próximos, criando um todo coeso que, se estivessem separados, não apresentariam o mesmo grau de organização perceptiva. O agrupamento por proximidade espacial acontece quando elementos próximos são vistos como uma só entidade. Na cartografia, isso explica como as regiões dos mapas são percebidas, com base na disposição dos objetos (Maceachren, 1994).

Complementarmente, usar cores análogas pode aumentar a sensação de agrupamento. A harmonia cromática decorrente de cores análogas — ou seja, aquelas dispostas lado a lado no círculo cromático — contribui na unificação visual do mapa. Nesse esquema uma cor ganha papel dominante, enquanto as cores adjacentes atuam como aprimoradores visuais, colaborando para coesão e equilíbrio visual na composição final do produto cartográfico (Pomerantz, 2006).

As fundamentações teóricas supracitadas embasam a etapa subsequente do projeto cartográfico, definida pela elaboração da linguagem cartográfica a ser aplicada. Foram elaboradas duas bases cartográficas, uma com as normas vigentes e outra com a proposta no intuito de comparação. No caso da base cartográfica composta pelas normas vigentes, todas as convenções do mapa topográfico nacional para a escala de estudo foram implementadas nas bases adquiridas. Já para a base cartográfica adaptada, apresenta-se o projeto dos símbolos elaborados com base na primitiva gráfica de área e no nível de medida nominal das classes. No intuito de se diminuir a carga cognitiva apresentada nos símbolos tradicionais expressos por padrões de hachura, aplicou-se os princípios de fechamento e similaridade, em cores sólidas para representar os conceitos mapeados.

Como as classes de floresta possuem relações próximas entre si, optou-se pela aplicação de cores análogas para representá-las, corroborando aos princípios de similaridade. Este princípio também foi aplicado nas classes de Agricultura, Pecuária, Agropecuária e Cultivo Agroflorestal. Para as classes de savana e savana estépica, aplicou-se além

do princípio de cores análogas e proximidade, também foi aplicada a cor sólida para representação. Da mesma forma, classes de mangue e Brejo ou Pântano também foram apresentadas como cores sólidas, com o intuito de diminuir a carga cognitiva do usuário ao ler o mapa e realizar associações com referentes reais.

Desta forma, foi elaborada uma legenda, contendo a nomenclatura de cada classe definida, sua representação e a cor no sistema de cor HEX apresentada na seção dos resultados. Com isto, foi possível elaborar as bases cartográficas aplicando algumas generalizações gráficas, como a supressão de elementos como curvas de nível e grade de coordenadas, de maneira a diminuir a poluição visual que pode interferir nos processos de leitura na realização das tarefas apresentadas na sequência. Todos os demais elementos para mapa topográfico segundo especificações nacionais foram representados.

Os símbolos das classes que não seguem a categoria de UCT, para a base proposta, aplicou-se os símbolos com desenvolvimentos mais recentes⁴. Para a base com normas vigentes, aplicou-se os símbolos da especificação técnica de representação de dados geoespaciais (ET-RDG 3.0), com a estrutura proposta pela ET-EDGV 3.0.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Análise das entrevistas

A análise do conteúdo das entrevistas com experts em mapeamento foi feita de duas maneiras que se complementam: separando por entrevistado e por pergunta. Ao todo, foram encontradas 2.775 palavras distintas, ocorrendo 57.302 vezes, o que resultou em 1.672 trechos com sentido no conjunto de textos (*corpus*). A Classificação Hierárquica Descendente (CHD) ajudou a agregar os dados em grupos de temas, mostrando diferentes dimensões da interoperabilidade de dados geoespaciais.

De maneira geral, os resultados indicam que as críticas à simbologia e à interpretação dos dados atuais podem ser organizadas em cinco grandes grupos:

- (i) características ambientais e regionais (com termos como “pampa”, “floresta”, “campo”);
- (ii) uso e eficácia dos símbolos (como “simbologia”, “cor”, “representação”);
- (iii) classificação temática da cobertura da terra (por exemplo, “reflorestamento”, “cultura”, “campinarana”);
- (iv) aspectos técnicos da coleta e representação dos dados, considerando a escala (como “km”, “vetorização”, “imagem”); e

- (v) experiência profissional e viés de conhecimento (como “trabalhar”, “mapeamento”, “projeto”).

A Análise Fatorial de Correspondência (AFC), por entrevistado, confirmou essa estrutura temática. Dois fatores principais explicaram cerca de 60% da variação do vocabulário. O Fator 1 contrapôs a experiência profissional e regionalidade aos aspectos técnicos e de representação. O Fator 2 diferenciou os aspectos relacionados à quantidade e método de coleta/classificação daqueles ligados à interpretação ambiental e conceitual dos dados geográficos.

Ao organizar os textos por pergunta, emergiram novas nuances sobre a interpretação dos símbolos, sobreposições temáticas e coerência das categorias em relação ao território. A CHD revelou grupos focados em temas como terreno sujeito a inundação, simbologia, níveis hierárquicos de classificação e elementos naturais representados conforme a escala.

A análise por grafos evidenciou termos centrais como “mapeamento”, “classe” e “dados”, altamente conectados a “representação”, “processamento” e “escala”. A nuvem de palavras reforçou essas conexões e destacou dificuldades de leitura e diferenciação entre classes, como sugerem os termos “difícil”, “achar” e “confusão”.

Todos os materiais — transcrições organizadas, dendrogramas da CHD, gráficos da AFC, grafos e nuvens de palavras — estão disponíveis no link indicado⁵. Para sintetizar os resultados, apresenta-se a **Tabela 3**, com uma interpretação concisa das respostas por pergunta-chave.

⁴https://github.com/LabgeoliveUFPR/Open_Carto_Symbols

⁵https://anonymous.4open.science/r/Resultados_Entrevistas-03FE

Tabela 3- Síntese interpretativa das entrevistas aplicadas.

Pergunta	Critério Norteador	Síntese interpretativa
Com as classes atuais do mapeamento topográfico é possível representar o território nacional de maneira fidedigna? É recomendada alguma alteração por escala?	Se as classes de dados atuais forem suficientes em todas as escalas, então não serão feitas recomendações.	Recomenda-se alteração de nomenclatura e alinhamento com classes de dados do Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012) para escalas grandes.
Qual sua opinião sobre o manual T34-700 e quais adaptações nos símbolos podem ser feitas considerando a funcionalidade e usabilidade de mapas atuais?	Se existem critérios modernos de avaliação e elaboração dos símbolos que devem ser considerados além de informação consolidada, então deverão ser confirmadas em destaque as adaptações sugeridas.	Recomendações: Alteração dos padrões de hachura e utilização de cores sólidas.
Após apresentação de um mapeamento oficial representado em tela, indagou-se sobre qual a dificuldade de interpretação das classes e símbolos?	Se os símbolos e classes apresentados informassem os especialistas de forma clara e objetiva, não seria necessário o uso de legenda.	Dificuldades de leitura e interpretação das classes por especialistas. Padrões e cores sobrecarregam cognitivamente a leitura.
Qual a sua opinião sobre a representação da classe de área úmida, considerando o exemplo abaixo sem legenda, e suas características de ocorrência. Esta poderia ser considerada um atributo de outras classes?	Se as classes e representação forem claras e objetivas, considerando a importância de se representá-las, então serão lidas corretamente sem adaptações por escala.	Não pode ser considerada um atributo, é importante a representação de área úmida em todas as escalas. Recomenda-se alteração de hachuras e classes que se sobrepõem espacialmente.
A classe campinarana é suficientemente diferenciada de outras formações vegetais na escala 1:25000? Existem outras formações suficientemente diferenciadas como a campinarana que não são previstas na EDGV 3.0?	Se a classe campinarana for uma formação vegetal única, então será analisada por escala de representação e abrangência do fenômeno. Caso existam formações equivalentes, espera-se que sejam destacadas pelos especialistas.	Recomendação para representação desta classe a partir das escalas grandes, pela área e abrangência da mesma, que é diferenciada de outras formações vegetais.

Fonte: Os autores (2025).

3.2 Proposta de simbologia

A maioria dos especialistas apontou limitações recorrentes na simbologia vigente, especialmente no que se refere à dificuldade de distinção entre classes sobrepostas — sobretudo em vegetações naturais — e à sobrecarga cognitiva causada por padrões como os de campo, mangue e brejo/pântano. As contribuições indicaram a necessidade de: (i) distinguir formações como Cerrado e Caatinga em savana e savana estépica; (ii) subclassificar florestas por características fisionômicas, considerando a escala e sua importância territorial; e (iii) substituir padrões de hachura por cores sólidas para reduzir a carga cognitiva.

Também foram feitas recomendações para padronizar critérios de diferenciação entre classes antrópicas — como agricultura e pecuária — dada sua relevância para a economia brasileira.

As críticas mais recorrentes incluíram afirmações como: “símbolos com hachuras causam confusão na escala 1:25.000”; “padrões são ilegíveis em tela” e “as classes precisam fazer sentido mesmo sem legenda”.

Essas contribuições convergiram para uma proposta de simbologia baseada em cores sólidas, harmonia visual, distinção perceptiva e nomenclatura precisa. A simbologia proposta foi construída a partir da reclassificação das classes de UCT, considerando critérios temáticos e perceptuais. A cor foi a principal variável visual, organizada segundo três princípios: (i) similaridade ecológica; (ii) distinção de uso antrópico; e (iii) diferenciação de formações especiais.

Classes florestais foram representadas por tons análogos de verde, com variações progressivas de saturação e luminosidade. A classe "Floresta Ombrófila Densa" foi representada por verde escuro; "Floresta Ombrófila Mista", por verde médio; e "Floresta Ombrófila Aberta", por verde com maior luminosidade. As florestas estacionais podem receber tons diferenciados de acordo com o grau de semidecidualidade pela mesma analogia.

As formações savânicas utilizaram marrons esverdeados e tons ocres, representando tanto a folhagem quanto a lenhosidade típica. Usos antrópicos como agricultura e pecuária foram simbolizados com tons de laranja e marrom claro, facilitando a distinção sem comprometer a legibilidade. A legenda proposta (Tabela 4) apresenta as classes, seus símbolos e os respectivos códigos de cor em sistema HEX. Todas as classes de UCT são representadas com primitiva gráfica de área, conforme a especificação para mapas topográficos na escala 1:25.000.

Tabela 4- Legenda proposta com código de cores.

Classe	Repr.	HEX	Classe	Repr.	HEX	Classe	Repr.	HEX
Terreno Exposto		#D9D9D9	Floresta Estacional SempreVerde		#91AA8F	Agricultura		#FFEDD7
Rocha		#BFBFBF	Floresta Estacional Semitemporária		#ACC9AA	Pecuária		#FFDFB7
Duna		#FBE99F	Floresta Estacional Temporária		#B9D8B7	Agropecuária		#FFCD8E
Silvicultura		#4B7349	Campo		#D9E2AE	Agroflorestal		#BBCD8E
Floresta Ombrófila Densa		#628B5F	Brejo Pântano		#A4D4D2	Savana		#C6BE8C
Floresta Ombrófila Mista		#6DA169	Mangue		#8CBBB1	Savana Estépica		#C3B28F
Floresta Ombrófila Aberta		#8DBB8B	Restinga		#BDE7D6			

Fonte: Os autores (2025).

Com o intuito de visualizar os símbolos em um ambiente de uso, a Figura 2 ilustra as duas propostas de representação — a simbologia vigente e a proposta desenvolvida —, evidenciando diferenças significativas em sua leitura. O exemplo apresentado refere-se à escala 1:25.000, com recorte do estado do Rio de Janeiro.

Figura 2– Comparação entre elementos antrópicos, solo exposto, florestas, agricultura e mangue representados.

Fonte: Os autores (2025).

4 CONCLUSÃO

A presente pesquisa buscou exemplificar como o diálogo estruturado com especialistas da produção cartográfica e a aplicação de fundamentos científicos da percepção visual podem subsidiar o aprimoramento da proposta de símbolos para a representação das classes de Uso e Cobertura da Terra (UCT) no mapeamento topográfico brasileiro em escala 1:25.000. As entrevistas revelaram limitações relevantes na simbologia atualmente vigente, com destaque para a dificuldade de leitura em meios digitais, a sobrecarga cognitiva gerada por padrões de hachura e a ausência de diferenciação adequada entre formações ecológicas específicas.

A proposta apresentada foi elaborada a partir das contribuições desses especialistas, combinadas a critérios perceptuais e semânticos, como o uso de cores sólidas, agrupamentos visuais por similaridade ecológica e distinção entre usos antrópicos e naturais. A organização hierárquica da legenda e a nomenclatura revisada buscaram facilitar a interpretação das classes, mesmo sem apoio direto da legenda, reforçando a inteligibilidade e a eficiência comunicacional do mapa.

Entende-se, contudo, que esta proposta não constitui uma solução definitiva, mas sim uma demonstração de como abordagens fundamentadas em ciência cartográfica e participação de especialistas podem resultar em alternativas mais ajustadas às demandas contemporâneas. A proposta representa um passo inicial para a discussão sobre a modernização da simbologia topográfica, especialmente no contexto de sua aplicação digital e de sua adequação às particularidades ambientais do território brasileiro.

Como desdobramentos futuros, recomenda-se a ampliação de testes com usuários finais, em ambientes digitais e impressos, bem como o refinamento iterativo da proposta a partir da avaliação da sua performance em tarefas de leitura e interpretação espacial. Também se sugere a incorporação gradual da simbologia em plataformas cartográficas digitais, a fim de avaliar sua adaptabilidade em contextos reais de uso, incluindo testes de renderização, sobreposição com outras camadas temáticas e resposta em múltiplas escalas. Além disso, também é recomendada a análise comparativa das classes com outros modelos de dados com iniciativas de mapeamento de Uso e Cobertura da Terra em território nacional, como o programa MapBiomias.

5 REFERÊNCIAS

AMORIM, F. R.; PUGLIESI, E. A. Static and dynamic flow maps: comparing the usability between impaired color vision and normal color vision. **Boletim de Ciências Geodésicas**, v. 27, n. 4, p. e2021029, 2021.

ANDRADE, A. F. A Gestalt Na Avaliação Da Simbologia Pictórica Com Base Em Tarefas De Leitura De Mapas. Doutorado—Curitiba: UFPR, 2014.

ARNHEIM, Rudolf. The Perception of Maps. *The Perception of Maps*, v. 3, n. 1, p. 10, 1976.

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora: nova versão.: **Cengage Learning**, 2011.

BAUER, Martin W.; GASKELL, George. pesquisa qualitativa com texto imagem e som. 7. ed. Petrópolis: v. 1

BRASIL – Diretoria de Serviços Geográficos. Norma da Especificação Técnica para Representação de Dados Geoespaciais. Disponível em: <https://geoportal.eb.mil.br/portal/index.php/normas/et-rdg>, 2025.

BOARD, Christopher. Higher Order Map-Using Tasks: Geographical Lessons In Danger Of Being Forgotten. **Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization**, v. 21, n. 1, p. 85–97, mar. 1984.

BREWER, Cynthia A. Color Use Guidelines for Mapping and Visualization. *In: Modern Cartography Series.*: **Elsevier**, 1994. v. 2 p. 123–147.

CAMARGO, Brígido V.; JUSTO, Ana M. IRAMUTEQ: Um software gratuito para análise de dados textuais. **Temas em Psicologia**, v. 21, n. 2, p. 513–518, 2013.

CARVALHO, Grazielle Anjos; MOURA, Ana Clara Mourão. Applying Gestalt Theories and Graphical Semiology as Visual Reading Systems Supporting Thematic Cartography. **ICC Proceedings**. v. 1, n. 1, 2009.

DELUCIA, Alan A.; HILLER, Donald W. Natural Legend Design for Thematic Maps. v. 19, n. n1, p. 46–52, 1982.

EVANS, Richard T.; FRYE, Helen M. History of the Topographic Branch (Division): U.S. Geological Survey Circular 1341. **U.S. Geological Survey**, 2009. Disponível em: <https://pubs.usgs.gov/circ/1341/pdf/circ_1341.pdf>

FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa.: Porto Alegre : **Artmed**, 2009.

GARBIN, Estevão Pastori; SANTIL, Fernando Luiz De Paula; BRAVO, João Vitor Meza. Semiótica e a teoria da Visualização Cartográfica: considerações na análise do projeto cartográfico. **Boletim de Ciências Geodésicas**, v. 18, n. 4, p. 624–642, dez. 2012a.

HAN, Yangli; WU, Mingguang; ROTH, Robert. Toward green cartography & visualization: a semantically-enriched method of generating energy-aware color schemes for digital maps. **Cartography and Geographic Information Science**, v. 48, n. 1, p. 43–62, 2 Jan. 2021.

LEITÃO, Carla. A entrevista como instrumento de pesquisa científica: planejamento, execução e análise. 2017.

MACEACHREN, Alan M. Visualization in Modern Cartography: Setting the Agenda. *In: Modern Cartography Series*. Elsevier, 1994b. v. 2 p. 1–12.

MACEACHREN, Alan M. (re)Considering Bertin in the age of big data and visual analytics. **Cartography and Geographic Information Science**, v. 46, n. 2, p. 101–118, 4 mar. 2019.

MARTINS, Kaique N. *et al.* Vista do O software IRaMuTeQ como recurso para a análise textual discursiva.pdf. v. 10, n. 24, p. 213–232, 2022.

MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria Do Carmo. Análise textual discursiva: processo reconstrutivo de múltiplas faces. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 12, n. 1, p. 117–128, abr. 2006.

NAVON, David. Forest before trees: The precedence of global features in visual perception. **Cognitive Psychology**, v. 9, n. 3, p. 353–383, Jul. 1977.

POMERANTZ, James R. Colour as a Gestalt: Pop out with basic features and with conjunctions. **Visual Cognition**, v. 14, n. 4–8, p. 619–628, ago. 2006.

RAMOS, Thais Silva *et al.* Integrando Princípios da Gestalt na Cartografia: Avaliação da Usabilidade de Símbolos Pontuais para Mapeamento de Referência Multiescala. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 76, 13 nov. 2024.

ROBINSON, Arthur H.; PETCHENIK, Barbara B. On Maps and Mapping, from *The Nature of Maps: Essays toward Understanding Maps and Mapping*. *In: DODGE, Martin; KITCHIN, Rob; PERKINS, Chris (Orgs.)*. The Map Reader. 1. ed.: Wiley, 2011. p. 17–23.

SANTIL, De Paula. Análise Da Percepção Das Variáveis Visuais De Acordo Com As Leis Da Gestalt Para Representação Cartográfica., v. 14, n. núm. 3, 2008.

SLOCUM, Terry A. *et al.* Cognitive and Usability Issues in Geovisualization. **Cartography and Geographic Information Science**, v. 28, n. 1, p. 61–75, Jan. 2001.

SLUTER, Claudia Robbi *et al.* A Proposal for Topographic Map Symbols for Large-Scale Maps of Urban Areas in Brazil. **The Cartographic Journal**, v. 55, n. 4, p. 362–377, 2 out. 2018.

SOUZA, Marli Aparecida Rocha De *et al.* O uso do software IRAMUTEQ na análise de dados em pesquisas qualitativas. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 52, n. 0, 4 out. 2018.

STAMOU, Leda. Cartography and Art: A Comparative Study Based on Color. **Geographies**, v. 2, n. 1, p. 87–110, 15 fev. 2022.

UNITED STATES OF AMERICA; BRAZIL. **Exchange of Notes Constituting an Agreement Relating to a Collaborative Program of Aeronautic Charting and Topographic Mapping in Brazil.**, 2 jun. 1952. Disponível em: <<http://www.worldlii.org/int/other/treaties/UNTser/1953/425.pdf>>